

A RELAÇÃO ENTRE CONDIÇÕES DE TRABALHO E BEM-ESTAR DOS COLABORADORES: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DE MÉDICOS DO TRABALHO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 09/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11537274

Camila De Lima Da Silva Nogueira

Orientadora: Paola Miranda Sulis

RESUMO

A saúde ocupacional visa prevenir doenças, lesões e distúrbios relacionados ao trabalho, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso é fundamental para proteger a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Funcionários saudáveis tendem a ser mais produtivos, faltando menos ao trabalho e sendo mais eficientes em suas tarefas. Investir em saúde ocupacional pode levar a uma redução nos custos relacionados a licenças médicas, substituição de funcionários e ações judiciais. A sua importância é reconhecida internacionalmente por organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas (ONU), bem como por regulamentações nacionais em muitos

países. Neste presente trabalho foi abordada a relação entre ambiente laboral e bem-estar do colaborador e como isso influencia no seu estado de saúde.

Palavras-chave: saúde ocupacional, ambiente de trabalho, bem-estar, produtividade, prevenção.

INTRODUÇÃO

A saúde ocupacional é uma área essencial no âmbito da medicina e da segurança do trabalho, que se concentra na promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em seu ambiente laboral. Ela desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e na melhoria das condições de trabalho. Como afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS), “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

A saúde ocupacional busca garantir que os funcionários possam desempenhar suas atividades com segurança, produtividade e satisfação, contribuindo assim para o sucesso das organizações.

A importância da saúde ocupacional é respaldada por uma vasta literatura científica. Dentre as referências bibliográficas fundamentais nesse campo, destaca-se o trabalho seminal de Lundy Braun (2004). Nessa obra, Braun explora a relação entre saúde ocupacional, raça e tecnologia, lançando luz sobre as complexidades envolvidas na promoção da saúde dos trabalhadores ao longo da história.

Campbell Quick e Koppes (2011) buscam entender como a psicologia desempenha um papel crucial na saúde ocupacional, abordando questões como estresse no trabalho, qualidade de vida no trabalho e bem-estar psicológico dos trabalhadores.

Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), publicado para o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho (28 de abril), é necessário que os países implementem sistemas de segurança e saúde no trabalho (SST) robustos e resilientes, a fim de mitigar os riscos enfrentados por todas as pessoas no mundo do trabalho em futuras emergências de saúde.

Esta introdução oferece um vislumbre da importância da saúde ocupacional e das bases bibliográficas que sustentam a compreensão deste campo multidisciplinar, que visa a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em todo o mundo.

“É hora de se concentrar no efeito prejudicial que o trabalho pode ter em nossa saúde (...)”, disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Por este motivo, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) trouxe a visão de médicos do trabalho em relação à importância desta área e os impactos das condições do ambiente de trabalho no colaborador.

PROBLEMA

O Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS, publicado em junho de 2022, mostrou que mais de um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental em 2019, e 15% dos adultos em idade ativa sofreram um transtorno mental. O trabalho amplifica questões sociais mais amplas que afetam negativamente a saúde mental, incluindo discriminação e desigualdade. Durante os anos 1980, o Brasil começou a desenvolver uma legislação mais robusta relacionada à saúde do trabalhador, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Previdência Social (INSS), que contribuíram para uma maior atenção à saúde ocupacional.

O bem-estar dos colaboradores é uma preocupação crescente nas organizações modernas, uma vez que está intrinsecamente ligado à

produtividade, satisfação no trabalho e retenção de talentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde ocupacional visa prevenir doenças, lesões e distúrbios relacionados ao trabalho, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso é fundamental para proteger a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.

Nas palavras de Townsend, em 1943:

“[Medicina Ocupacional] se preocupa com todas as fases da saúde do homem por trás da máquina, seja a poeira industrial no ar que ele respira ou a comida que sua esposa guardou em sua marmita. Em suma, é o problema de manter o trabalhador no emprego e com boa saúde, para que possa trabalhar com a máxima eficiência.”

Ao investir em saúde ocupacional, as empresas podem obter uma redução nos custos relacionados a licenças médicas, substituição de funcionários e ações judiciais (Organização Internacional do Trabalho – OIT). Com isso como base, este problema de pesquisa tem como objetivo responder à seguinte questão: As condições de trabalho, fornecidas ao colaborador, têm influência sobre o seu bem-estar?

JUSTIFICATIVA

A saúde ocupacional é um setor obrigatório dentro das empresas, independentemente do seu porte (pequeno, médio ou grande). Ela ajuda a desenvolver maneiras de fornecer condições ideais para oferecer a sanidade e a qualidade de vida do trabalhador dentro da empresa em que presta serviços (UNIMED, 2018). Em 2018, a Previdência Social registrou 576.951 acidentes de trabalho, que motivaram afastamento dos profissionais de suas funções por algum tempo. A saúde ocupacional é uma excelente forma de prevenção de acidentes, e isso reflete tanto no absenteísmo quanto no turnover das empresas, pois quando um funcionário recebe cuidados de medicina ocupacional, ele sente que a companhia realmente se importa com a sua saúde, o que torna a vontade de permanência no emprego maior.

Sendo assim, este trabalho mostra qual a importância, na visão de médicos especialistas, de um ambiente laboral com qualidade, para que os colaboradores desempenhem suas funções de forma adequada, visando a segurança do empregado e o lucro da empresa.

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Verificar a visão dos médicos frente à relação entre a qualidade do ambiente de trabalho e sua influência na saúde dos colaboradores.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reiterar as características e a relevância da saúde ocupacional para os colaboradores e também para as empresas enquanto geradora de empregos, na visão de profissionais médicos da área trabalhista.
- Enfatizar os benefícios de medidas de saúde ocupacional na prevenção de transtornos organizacionais e de saúde.
- Relacionar como as condições do ambiente laboral podem afetar o desempenho do colaborador, assim como sua saúde.

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDO

A definição do tipo de estudo e um bom delineamento desse estudo são a base da pesquisa científica de qualidade (ESTRELA, 2018). Esta pesquisa tem como finalidade a realização de um estudo de abordagem quali-quantitativa e descritiva, transversal quanto ao desenvolvimento no tempo e de natureza observacional.

LOCAL DO ESTUDO

O presente estudo foi realizado no município de Medianeira, em uma clínica ocupacional. Medianeira é um município brasileiro localizado na região oeste do Paraná. Sua população é de 54.369 habitantes (IBGE, 2022). A distância rodoviária entre a cidade e a capital Curitiba é de 581 quilômetros. O município conta com uma clínica ocupacional chamada Clínica Medianeira, localizada na Rua Rio Branco, número 2002, Centro. A Clínica Medianeira atende de segunda à sexta-feira, das 7h00 às 16h00. Nesta clínica são atendidas em média 200 pessoas por semana, sendo que todas elas recebem atendimento de exames e consultas ocupacionais (SESMO, 2023). O local do estudo foi escolhido através de uma busca por profissionais de saúde ocupacional com formação em medicina do trabalho.

AMOSTRA

A população do estudo foi composta por médicos do trabalho, de ambos os sexos, que atuam ativamente no processo ocupacional dentro da Clínica Medianeira. Para o cálculo da amostra foram considerados médicos do trabalho atuando em uma semana de atendimentos, representando o total de 4 profissionais. Com o erro amostral de 5% e o nível de confiança de 95%, a amostra será constituída de 4 participantes.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos nesse estudo médicos do trabalho, com idade igual ou maior que 18 anos, que estejam acompanhando processos ocupacionais nos dias agendados para a aplicação do questionário. Também, os que aceitem participar da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos deste estudo os médicos que não atuam na área da saúde ocupacional. Também, que sejam menores de 18 anos, que não estejam em acompanhamento de processos ocupacionais e que ainda

não aceitem participar da pesquisa e não assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Foram utilizados como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado qualitativo, aplicado presencialmente, composto por dez perguntas sobre a Relação entre Condições de Trabalho e Bem-Estar dos Colaboradores. As perguntas foram elaboradas pelo pesquisador com caráter exploratório e adaptadas da pesquisa Questionário geral sobre condições de saúde do trabalhador, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baía da Ilha Grande (CEREST-BIG).

Antes da aplicação do questionário, os participantes da pesquisa deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), relativo à execução desta pesquisa, que será devolvido após a assinatura. No TCLE, constará informações sobre eventuais riscos durante a participação da pesquisa, como a possibilidade de importunação para o participante durante as observações e questionamentos. O pesquisado será informado que em qualquer momento, poderá desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para isso, deverá informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

O participante também receberá informações de que não receberá nenhum valor para participar do estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação. Caso ocorra algum transtorno ao pesquisado, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, os pesquisadores providenciarão acompanhamento e assistência imediata, integral e gratuita.

ANÁLISE DOS DADOS

A saúde ocupacional é um aspecto crucial para garantir o bem-estar dos trabalhadores em qualquer ambiente profissional. Este texto explora a relevância dessa área, seus benefícios e desafios, além de apresentar alguns dados ilustrativos para destacar sua importância. Programas eficazes de saúde ocupacional podem diminuir significativamente o número de acidentes no local de trabalho, criando um ambiente mais seguro para os trabalhadores.

De acordo com a pesquisa aplicada na Clínica Medianeira, os médicos do trabalho enfatizaram a importância dos EPIs, onde em unanimidade afirmaram que o uso desses equipamentos reitera a segurança e a integridade dos trabalhadores. Ao promover práticas saudáveis e ergonômicas, a saúde ocupacional contribui para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, tanto física quanto mentalmente, “A saúde ocupacional é essencial para a produtividade e a sustentabilidade econômica. A promoção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores não só reduz os custos relacionados à doença e ao absenteísmo, mas também melhora a moral e a satisfação no trabalho, resultando em maior produtividade.” (Occupational Health: The Global Evidence and Value, The Lancet, 2018).

Em relação à saúde mental dos trabalhadores nas empresas, os médicos foram questionados sobre a quantidade de afastamentos por burnout que eles presenciaram em um período de 10 meses:

Médico	Ano	Período de atendimento	Afastamento por burnout
A	2024	10 meses	Acima de 10 casos
B	2024	10 meses	7 casos
C	2024	10 meses	Acima de 10 casos

D	2024	10 meses	4 casos
---	------	----------	---------

Fonte: Clínica Medianeira, 2024

Segundo Maslach, C., co-autora do Maslach Burnout Inventory (MBI), uma ferramenta amplamente utilizada para medir o burnout, “o (...) é uma doença do trabalho que afeta profundamente a produtividade, a moral e a saúde dos funcionários. Ignorar os sinais de burnout pode levar a consequências graves para as organizações, incluindo altas taxas de rotatividade, absenteísmo e queda na qualidade do trabalho.”

Nem todos os trabalhadores estão cientes da importância da saúde ocupacional ou de como podem se beneficiar dela. A educação e a conscientização são fundamentais para promover a adesão aos programas de saúde no local de trabalho.

Cabe às empresas implementar planos de saúde ocupacional para maior segurança de seus funcionários e assim trazer maiores lucros e benefícios para o empregador.

“Os trabalhadores reconhecem o valor econômico da saúde ocupacional e segurança no trabalho, associando-as a uma melhor qualidade de vida, redução do estresse e maior satisfação no trabalho. Investir em saúde ocupacional não apenas protege os trabalhadores, mas também traz benefícios tangíveis para as organizações.”(Safety Science, 2019).

A promoção da saúde do trabalhador também inclui a adaptação das condições de trabalho às capacidades físicas e psicológicas dos empregados, prevenindo o estresse e a fadiga excessiva. Ambientes de trabalho ergonomicamente adequados, pausas regulares e uma carga de trabalho justa são elementos que contribuem para a manutenção da saúde ocupacional.

Além disso, a criação de canais de comunicação eficazes entre empregadores e empregados é crucial para identificar e solucionar

problemas de saúde de forma rápida e eficaz. Investir na saúde do trabalhador resulta em maior produtividade, redução de absenteísmo e custos relacionados a doenças e acidentes de trabalho, além de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Para a execução do projeto, serão respeitadas as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Todos aqueles que aceitarem participar deverão assinar, juntamente com o pesquisador, em duas vias, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F), sendo que uma via assinada ficará em posse do participante da pesquisa e a outra em posse do pesquisador responsável.

CONCLUSÃO

A saúde do trabalhador é um pilar essencial para a sustentabilidade e eficiência das organizações. Promover ambientes de trabalho seguros, ergonômicos e saudáveis não só protege os trabalhadores de riscos ocupacionais, mas também fortalece a produtividade e o bem-estar geral. Investir na saúde do trabalhador é investir no futuro da empresa e na qualidade de vida de seus colaboradores, criando um ciclo virtuoso de benefícios mútuos.

REFERÊNCIAS

BRAUN, Lundy. *Race, Technology, and the Workplace*. 2004.

CAMPBELL, Quick; KOPPEL, L. L. *Psychology and Work Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology*. 2011.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). *Relatório para o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho*. 28 de abril.

APÊNDICES

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Título da pesquisa: A relação entre condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores: uma análise na perspectiva de médicos do trabalho na região oeste do Paraná.

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): Paola Sulis

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): Camila de Lima da Silva Nogueira

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

2. Qual é a importância da conscientização sobre a saúde ocupacional e da educação dos trabalhadores sobre seus direitos e responsabilidades no local de trabalho?

3. Quais são os principais sintomas de estresse ocupacional?

4. O fornecimento de EPIs tem influência na segurança do colaborador?

() SIM () NÃO

5. A exposição a ruído no local de trabalho pode causar danos auditivos?

() SIM () NÃO

6. Como a exposição a substâncias químicas tóxicas no local de trabalho pode afetar a saúde dos funcionários?

7. A ergonomia pode influenciar a saúde dos trabalhadores?

() SIM () NÃO

8. Qual é a importância do monitoramento da saúde dos trabalhadores?

9. Quais são os principais fatores de risco para doenças ocupacionais?

10. Nos últimos 10 meses, quantos quadros de afastamento você presenciou?

() 0-5 () 5-10 () mais de 10

11. Qual é a principal razão para a importância da saúde ocupacional, na sua opinião?

APÊNDICE B

TERMO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA

Título da pesquisa: A relação entre condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores: uma análise na perspectiva de médicos do trabalho na região oeste do Paraná.

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): Paola Sulis

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): Camila de Lima da Silva Nogueira

TIPO DE PESQUISA:

<input type="checkbox"/> Iniciação científica	<input type="checkbox"/> Dissertação/Mestrado
<input checked="" type="checkbox"/> TCC/Graduação	<input type="checkbox"/> Tese/Doutorado
<input type="checkbox"/> TCC/Especialização	<input type="checkbox"/> Projeto Institucional

São Miguel do Iguçu, 2024.

 Nome e Assinatura do pesquisador responsável

 Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE

Título do projeto: A relação entre condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores: uma análise na perspectiva de médicos do trabalho na região oeste do Paraná.

Certificado de Apresentação para apreciação Ética- "CAEE" N°

Pesquisador para contato: Camila de Lima da Silva Nogueira

Telefone: (45) 9 9952-3304

Endereço de contato (Institucional): Rua Valentin Celeste Palavro, 1501-
 Conjunto Panorama, São Miguel do Iguçu- Paraná. CEP: 85877000.

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre: A relação entre condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores: uma análise na perspectiva de médicos do trabalho na região oeste do Paraná. Os objetivos desta pesquisa estão em verificar a visão dos médicos frente a relação entre a qualidade do ambiente de trabalho e sua influência na saúde dos colaboradores.

Os benefícios dessa pesquisa para os pesquisadores são na aquisição de conhecimentos que a Saúde Ocupacional pode contribuir para auxiliar as empresas e colaboradores.

Os empregados e empregadores serão beneficiados com informações sobre os ganhos a longo prazo que as empresas com respaldo nas medidas de saúde ocupacional, sob a análise de médicos do trabalho, apresentam

Contudo, a pesquisa pode causar a possibilidade de haver importunação para o pesquisado durante as observações e questionamentos. Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa dessa pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita, dando suporte necessário ao participante da pesquisa. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma de Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Em qualquer momento, você poderá desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para isso, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Você não receberá nenhum valor para participar desse estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem (ou qualquer informação pessoal) nunca serão associados aos resultados dessa pesquisa, exceto quando desejar/permitir. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa.

Este documento que você vai assinar contém páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada em cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você pode procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:30 min às 17:30 min, situado na Rua Universitária, 1619, Universitário, Cascavel/ PR, pode entrar em contato via internet pelo e-mail: cep.prpg@unioeste.br telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

NOME DO PARTICIPANTE DA PESQUISA,

ASSINATURA:

Eu, _____Camila de Lima da Silva Nogueira_____ declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante (e/ou

responsável).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil